

EKOSHAHAR "SWEEBGO"

Umarova M.B.¹, Yuldashev U. Q.², Umarov J.A.³, Sapparqulov A.Z.⁴.

¹Ilmiy rahbar, ²24-22 guruh talabalari - Toshkent Kimyo Texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411928>

***Annotatsiya.** Biz taklif etayotgan loyiha "EKOSHAHAR - SWEEBGO" (solor, wind, eco, energy, bio, gas, oil) toza energiya bilan ta'minlangan kelajak shahri bo'lib, unda quyosh batareyasidan, shamol generatorlaridan xam unumli foydalanish mumkin. Ushbu loyihada chekka tuman, qishloq aholisini elektr energiyasi, mineral ekologik toza ug'itlar va tabiiy gaz barobarida qo'shimcha barqaror energiya manbai, muqobil yoqilg'ilar bilan ta'minlashga hissa qo'shadi. Shuningdek, chorvachilik chiqindilarini qayta ishlash fermer xo'jaliklarining sanitariya va gigiyena holatini yaxshilashga ham xizmat qiladi.*

Davlatimiz rahbari el-yurtimizning fikr-mulohazalari, xohish-istaklarini atroflicha o'rganib, bildirilgan tavsiyalardan kelib chiqqan holda, bu boradagi ishlarni yangi, yanada yuksak bosqichga ko'tarish maqsadida 2025 yilni yurtimizda "atrof-muhitni asrash va "yashil" iqtisodiyot yili" deb e'lon qilishni taklif etgan edilar. Mazkur taklif mamlakatimizda ekologik muammolarni hal etish va barqaror rivojlanishni ta'minlash borasida muhim qadamdir. Ushbu tashabbus, nafaqat ekologik muammolarni hal qilish, balki iqtisodiy o'sishni yanada barqaror va yashil yo'nalishda amalga oshirishga qaratilgan. Hozirgi kunda inson faoliyatining tabiatga ta'siri va global iqlim o'zgarishlari barcha davlatlarning iqtisodiyot tizimlarini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. "Yashil iqtisodiyot" deganda, inson hayoti va sog'lig'i uchun zarur bo'lgan resurslarni, atrof-muhit va ekologiyani bir butun holda saqlab qolib, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari bilan bog'liq iqtisodiyotni yanada rivojlantirishni amalga oshirishga asoslangan iqtisodiy faoliyatning yangi yo'nalishi tushuniladi. Inson faoliyatining tabiatga ta'siri darajasini aks ettiruvchi ko'rsatkich – "ekologik iz" inson taraqqiyotini belgilab beruvchi ob'ektlarni barpo etish, inson iste'moli uchun zarur ne'matlarni ishlab chiqarish maqsadida qanchalik ko'p miqdorda mahsuldor yer va toza ichimlik suvidan foydalanayotganimiz hamda chiqindilar hosil qilayotganimizni ifoda etadi. Yashil iqtisodiyot ziga xos bir iqtisodiy model sifatida, shu talablarga javob berishga qaratilgan. Mahalliy va global darajada tabiat bilan uyg'unlikda faoliyat yuritish, resurslardan barqaror va samarali foydalanish, energiya manbalariga tegishli muammolarni echish va ekologik xavflarni minimallashtirish – bularning bari yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadlari bo'lib, ular barqaror rivojlanishga erishish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga yordam beradi. Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining maqsadi barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash va investisiyalar faolligini oshirish bilan bir vaqtda atrof muhit muhofazasi va ijtimoiy integrasiya sifatini yaxshilash hisoblanadi. Bu iqtisodiy o'sishni tabiatga zarar etkazmasdan va kelajak avlodlar uchun barqaror muhitni saqlab qolishga qaratilgan iqtisodiy tizimni barpo etishdir.

Biz taklif etayotgan loyiha "EKOSHAHAR - SWEEBGO" (solor, wind, eco, energy, bio, gas, oil) bo'lib, unda quyosh batareyalaridan, shamol generatorlaridan xam unumli foydalanish mumkin. Ushbu loyihada chekka tuman, qishloq aholisini elektr energiyasi, mineral ekologik toza ug'itlar va tabiiy gaz barobarida qo'shimcha barqaror energiya manbai, muqobil yoqilg'ilar

bilan ta'minlashga hissa qo'shadi. Shuningdek, chorvachilik chiqindilarini qayta ishlash fermer xo'jaliklarining sanitariya va gigiyena holatini yaxshilashga ham xizmat qiladi.

SWEEBGO shunchaki nom emas, balki yashil energiya va aylanma iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan ekologik barqaror shahar kontsepsiyasidir.

EKOSHAHARning afzalliklari

Atmosferaga zararli moddalar chiqindilarini kamaytirish.

Qayta tiklanadigan energiya: energiya ishlab chiqarish uchun quyosh, shamol va biogazdan foydalanish.

Resurslardan samarali foydalanish: chiqindilarni qayta ishlash, energiya sarfini optimallashtirish.

Hayot sifatini yaxshilash: toza muhit, qulay mikroiklim, ekologik toza mahsulotlar va xizmatlardan foydalanish.

SWEEBGO-bu ekologik toza, barqaror va yashash uchun qulay bo'lgan kelajak shahrini qanday yaratish mumkinligiga misol

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR

1. Umarova M.B., Master student M22-08u gr. Pulatova Z.F., Prof. Pulatov Kh.L. ECO-CITY PROJECT-SWEEBGO (SOLAR, WIND, ECO, ENERGY, BIO, GAS, OIL)" «Umidli kimyogarlar-2023» XXXII ilmiy-texnikaviy anjumanining maqolalar to'plami. Toshkent, TKTI, 25-27-aprel 2023-yil.260-261 st.
2. Умарова М.Б., Пулатов Х.Л. Перспективный проект «Экогород». Международная научно-техническая конференция «Современные проблемы экологии и охраны окружающей среды и биотехнологии». Ташкент 2022. стр.298.